

Le taux d'emploi salarié en France des diplômés en 2022 de licence générale à 6, 12 et 18 mois

En 2022, 160 000 étudiants ont été diplômés de licence générale en université ou institut catholique, dont 135 000 étudiants français de moins de 30 ans. Parmi ces derniers, 83,3 % ont poursuivi ou repris des études en France dans les deux années suivantes, après 83,7 % des diplômés de la promotion précédente (- 0,4 point). Parmi ceux n'ayant pas poursuivi ou repris des études en France, 55,3 % occupent un emploi salarié en France à 18 mois, dont un quart dans la fonction publique en tant que titulaires ou contractuels.

Le taux d'emploi salarié en France des diplômés 2022 en légère baisse par rapport à la promotion précédente

En 2022, 160 000 étudiants ont été diplômés de licence générale en université ou institut catholique, dont 135 000 étudiants français de moins de 30 ans.

La licence générale n'a pas jusqu'à présent pour vocation l'insertion professionnelle du fait de son contenu largement théorique. Après ce diplôme, la suite logique pour les étudiants est plutôt la poursuite d'études, et 83,3 % des diplômés de la promotion 2022 ont suivi cette voie. Cette part de poursuivants diminue cependant depuis deux années (84,0 % pour les diplômés 2020 et 83,7 % pour ceux de 2021).

Pour la promotion 2022, 17,7 % des diplômés de licence générale sont néanmoins sortis de l'enseignement supérieur avec une licence générale. Et, 12 mois après leur diplomation, 59 % d'entre eux occupent un emploi salarié en France (- 0,8 point par rapport à 2021), et 18 mois après la diplomation, cette part s'établit à 53,3 %, en retrait de 0,1 point par rapport à la promotion précédente.

Leur trajectoire d'insertion au cours des 30 mois suivant la diplomation, ondule entre 55 % et 60 %, et est quasi identique à celle de la promotion précédente. Elle est en revanche plus rapide que celle de la promotion 2020 qui était progressive car fortement touchée par la crise sanitaire.

Taux d'emploi salarié en France de 6 à 30 mois des diplômés de licence générale selon l'année universitaire (en %)

Source : MESR-SIES. InserSup 2022.

Une insertion plus aisée pour les diplômés de Sciences-Technologies-Santé

Les diplômés 2022 en Sciences-Technologies-Santé (STS) enregistrent le taux d'emploi salarié en France à 18 mois le plus élevé (58,9 %), bien qu'en baisse de 0,5 point en comparaison avec la promotion 2021. Ceux de Sciences Humaines et Sociales (SHS) s'insèrent presque autant (58,0 %). Le taux pour les diplômés de Droit-Economie-Gestion (DEG), à 54,2 %, s'inscrit en recul significatif par rapport à la promotion précédente (- 1,9 point). A contrario, les sortants de Lettres-Langues-Arts (LLA) voient leur taux d'emploi salarié en France à 18 mois progresser légèrement (+ 0,5 point), tout en restant le plus bas à 49,4 %.

Taux d'emploi salarié en France des diplômés de licence générale (en %) et évolution au regard de la promotion précédente (en point)

	6 mois	12 mois	18 mois
Cursus et domaines disciplinaires			
Droit-Economie-Gestion (DEG)	53,3 (+2,2)	57,4 (-1,7)	54,2 (-1,9)
Lettres-Langues-Arts (LLA)	50,2 (+1,9)	53,0 (-0,1)	49,4 (+0,5)
Sciences Humaines et sociales (SHS)	60,3 (+1,7)	62,8 (-0,7)	58,0 (+0,9)
Sciences-Technologies-Santé (STS)	57,1 (+0,2)	61,9 (-0,9)	58,9 (-0,5)
Ensemble Licence générale	55,5 (+1,6)	59,0 (-0,8)	53,3 (-0,1)

Source : MESR-SIES. InserSup 2022.

Lecture : parmi les diplômés 2022 de licence générale en Droit-Economie-Gestion (DEG), 53,3 % de celles et ceux qui ont intégré le marché du travail sont en emploi 6 mois après leur diplomation.

Une insertion plus importante pour les femmes dans toutes les disciplines

L'insertion en emploi salarié en France des diplômés de licence générale de 2022 est plus favorable aux femmes qu'aux hommes à 6, 12 et 18 mois après leur diplomation. La différence en leur faveur est de 4,2 points à 6 mois, de 1,7 point à 12 mois et de 1,3 point à 18 mois.

Taux d'emploi salarié en France de 6 à 18 mois des diplômés de licence générale selon le genre (en %)

Source : MESR-SIES. InserSup 2022.

A 18 mois, la différence en faveur des femmes est très significative pour les diplômées en Sciences-Humaines et sociales (SHS) et en Droit-Economie-Gestion (DEG) (respectivement + 4,2 points et + 3,8 points).

Elle l'est moins en Lettres-Langues-Arts (LLA) et Sciences-Technologies-Santé (STS) à 18 mois (respectivement + 1,8 point et + 0,8 point).

Taux d'emploi salarié en France des diplômés de licence générale à 18 mois selon la discipline et le genre (en %)

Source : MESR-SIES. InserSup 2022.

Le CDI et le CDD sont les contrats prédominants

Les diplômés sortants de licence générale présentent la particularité d'occuper beaucoup plus massivement que les autres diplômés des emplois en CDD (37,4%). Parmi ces CDD, les employeurs privé et public sont à parts égales (18,7%).

Répartition des natures de contrat à 18 mois des diplômés de licence générale (en %)

* Titulaires de la fonction publique

Source : MESR-SIES. InserSup 2022.

Les diplômés sortants de licence générale sont également bien plus enclins à entrer en tant que titulaire dans la

fonction publique (5,5%), ce diplôme étant une voie d'accès aux concours. Au total, en incluant les CDI et les CDD, un quart des diplômés sortants de licence générale ont pour employeur la fonction publique (Annexe).

Enfin, la part de ceux en emploi 'Autres' est importante, à 10%. Parmi ces autres types d'emploi, 5,8% des diplômés sont en contrat de mission (ou intérim) et 2,8% en service civique (Annexe).

Les diplômés de Lettres-Langues-Arts sont ceux qui s'insèrent le plus en CDI

Les diplômés en LLA, sont ceux qui s'insèrent le plus fréquemment sous la forme d'un CDI (48,4%).

Les diplômés de SHS s'insèrent le plus avec un CDD et ceux de DEG s'y insèrent le moins (41,1% contre 31,3%). Mais les diplômés de DEG sont ceux qui se portent le plus fréquemment vers un emploi d'agent de la fonction publique (11,5%).

Les femmes davantage insérées en emploi stable 18 mois après leur diplomation

Les hommes sortants de licence générale sont à 45,5% en CDI contre 47,8% pour les femmes, soit une différence de 2,2 points. Les femmes sont aussi plus fréquemment en CDD que les hommes (38,6% contre 35,1%). Cependant les hommes s'insèrent, en proportion, davantage dans la fonction publique que les femmes (7,8% contre 4,3%).

Antonin AUBRY
Souleymane BAH
Kendrick HERZBERG
inserSup
MESR-SIE

Source, champ et Définition

InserSup est un système d'information obtenu par rapprochement de fichiers administratifs « étudiants » d'une part, et « emploi » d'autre part, afin de mesurer et qualifier l'insertion professionnelle des sortants du supérieur. Celle-ci est mesurée à 6, 12, 18, 24 et 30 mois après la diplomation.

Le champ couvert par cette publication porte sur les diplômés de nationalité française de moins de 30 ans en université ou institut catholique ou IEP de la promotion 2022 qui ne poursuivent pas d'études en 2022-2023 ou 2023-2024.

L'emploi mesuré est l'emploi salarié en France (note méthodologique). Il sera à terme complété avec l'apport de nouveaux fichiers administratifs et celui des données des enquêtes insertion professionnelle auxquelles le dispositif InserSup se substitue.

Son caractère exhaustif permet de construire des indicateurs à un niveau très fin de formation par établissement. Ces indicateurs sont disponibles sur l'Open Data du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Pour en savoir plus

Note méthodologique : <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/inser-sup-note-methodologique-94050>

Open Data : <https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-inser-sup/information/>